

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ НЕТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рахимжонов Самандар Рустамжонович

Курсант 4-ого курса Таможенного института.

E-mail: dnison679@gmail.com, тел: (91)595-31-79

Аннотация: В современных условиях активной интеграции Республики Узбекистан в мировую экономику особое значение приобретают меры нетарифного регулирования как инструмент обеспечения экономической безопасности, защиты внутреннего рынка и стимулирования национального производства. В статье рассмотрены действующие механизмы нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан, включая лицензирование, техническое регулирование, санитарно-карантинные и фитосанитарные меры. Проанализированы основные проблемы, связанные с избыточной административной нагрузкой, фрагментарностью правовой базы и недостаточной цифровизацией процедур контроля. Особое внимание уделяется необходимости гармонизации национального законодательства с международными стандартами, в частности в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также применению современных информационных технологий в области внешнеторгового администрирования. Предложены направления совершенствования системы нетарифного регулирования, ориентированные на повышение прозрачности, эффективности и соответствия международным требованиям.

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, нетарифное регулирование, лицензирование, технические барьеры в торговле, ВТО, ЕАЭС, цифровизация, санитарные меры, импортный контроль.

TASHQI IQTISODIY FAOLIYATNI NOTARIF TARTIBGA SOLISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Raximjonov Samandar Rustamjon o'g'li

Bojxona instituti 4-kurs kursanti.

E-mail: dnison679@gmail.com, Tel: (91)595-31-79

Аннотация: O'zbekiston Respublikasi jahon iqtisodiyotiga faol integratsiyalashayotgan hozirgi sharoitda notarif tartibga solish choralari iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash, ichki bozorni himoya qilish va milliy ishlab chiqarishni rag'batlantirishning muhim vositasiga aylanmoqda. Ushbu maqolada O'zbekistonda amalda qo'llanilayotgan notarif tartibga solish mexanizmlari, jumladan litsenziyalash, texnik tartibga solish, sanitariya-karantin va fitosanitariya choralari ko'rib chiqildi. Ma'muriy yuklamaning ortiqchaligi, huquqiy bazaning parokandaligi hamda nazorat jarayonlarining raqamlashtirilish darajasi yetarli emasligi kabi asosiy muammolar tahlil qilindi. Xususan, Jahon savdo tashkiloti (JST) va Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi (YeOII) doirasidagi xalqaro standartlarga milliy qonunchilikni moslashtirish hamda tashqi savdo boshqaruvida zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llash zarurati alohida ta'kidlandi. No-arif tartibga solish tizimini takomillashtirish bo'yicha shaffoflikni, samaradorlikni va xalqaro talablar bilan mosligini oshirishga qaratilgan yo'nalishlar taklif etildi.

Калит so'zlar: tashqi iqtisodiy faoliyat, no-tarif tartibga solish, litsenziyalash, savdodagi texnik to'siqlar, JST, YeOII, raqamlashtirish, sanitariya choralari, import nazorati.

ENHANCING NON-TARIFF REGULATION MECHANISMS IN FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY

Rakhimjonov Samandar Rustamjonovich

4th year cadet of the Customs Institute.

E-mail: dnison679@gmail.com, phone: (91)595-31-79

Annotation: *As the Republic of Uzbekistan actively integrates into the global economy, non-tariff regulatory measures are becoming a key tool for ensuring economic security, safeguarding the domestic market, and stimulating national production. This article reviews Uzbekistan's current non-tariff regulation mechanisms—licensing, technical regulation, and sanitary-quarantine and phytosanitary measures. It analyzes major challenges, including excessive administrative burdens, a fragmented legal framework, and limited digitalization of control procedures. Particular attention is paid to aligning national legislation with international standards—especially those of the World Trade Organization (WTO) and the Eurasian Economic Union (EAEU)—and to employing modern information technologies in foreign-trade administration. The paper proposes avenues for refining the non-tariff regulation system, focusing on greater transparency, efficiency, and conformity with international requirements.*

Keywords: *foreign economic activity, non-tariff regulation, licensing, technical barriers to trade, WTO, EAEU, digitalization, sanitary measures, import control.*

В условиях активной интеграции Узбекистана в мировую экономику и стремления к вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО) возрастает значение эффективного нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности. С 2023 года под руководством президента Шавката Мирзиёева Узбекистан активизирован реформы, направленные на гармонизацию национального законодательства с международными стандартами, включая упрощение таможенных процедур и отмену эксклюзивных прав государственных предприятий. На сегодняшний день завершены переговоры с 24 странами-членами ВТО, а до конца 2025 года планируется завершить оставшиеся двусторонние переговоры и подготовить итоговый отчёт Рабочей группы, что позволит Узбекистану претендовать на полноправное членство в организации в 2026 году¹.

Статья анализирует текущие механизмы нетарифного регулирования в Узбекистане, выявляет существующие проблемы, такие как фрагментарность правовой базы и недостаточная цифровизация процедур, и предлагает направления их совершенствования. Особое внимание уделяется необходимости адаптации национального законодательства к требованиям ВТО и роли цифровых технологий в повышении эффективности административных процедур.

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности осуществляется в соответствии с рядом нормативных актов:

- Закон Республики Узбекистан «**О внешнеэкономической деятельности**»;
- Закон «**О техническом регулировании**»;
- Постановления Кабинета Министров, регламентирующие порядок лицензирования и контроля импорта/экспорта;
- Таможенный кодекс РУз;
- Специальные ведомственные инструкции.

В системе государственной торговой политики важное место занимают меры нетарифного регулирования, которые наряду с тарифами (таможенными пошлинами) воздействуют на внешнеэкономическую деятельность. В отличие от тарифных, нетарифные

¹ [Spot – Деловые новости Узбекистана+4Kapital.uz+4Новости Узбекистана Upl.uz+4](#)

меры направлены не на изменение цены импортируемой продукции, а на количественные, качественные и процедурные ограничения, действующие в виде административных барьеров.

Нетарифное регулирование представляет собой совокупность инструментов, с помощью которых государство регулирует импорт, экспорт и перемещение товаров без использования пошлин. Это могут быть:

- лицензирование и квотирование;
- санитарно-карантинные и фитосанитарные меры;
- техническое регулирование (сертификация, стандартизация, технические регламенты);
- запреты и ограничения по отдельным группам товаров;
- административные процедуры (разрешения, регистрации, проверки происхождения и др.).

По характеру нетарифные меры подразделяются на две группы:

- технические меры, которые представляют собой требования к конкретным продуктам, в основном разработанные для целей государственной политики по защите здоровья, безопасности и охране окружающей среды, такие как требования к упаковке, максимальное содержание химических веществ и соответствующие испытания и сертификация; а также
- нетехнические меры, которые представляют собой широкий спектр мер регулирования торговли, таких как квоты, неавтоматическое импортное лицензирование, правила происхождения и меры контроля над ценами.

К числу технических относятся санитарные и фитосанитарные меры (эти меры отвечают за безопасность пищевых продуктов, обеспечение здоровья человека, отсутствие вредителей), технические барьеры в торговле (применяются для достижения целей национальной безопасности, предотвращения обманных действий, охраны здоровья или безопасности человека), а также предотгрузочная инспекция.

Отдельной формой мер нетарифного регулирования выступает экспортный контроль. Задача его применения заключается в реализации мер по обеспечению порядка осуществления ВЭД в отношении таких товаров, которые могут быть использованы как в мирных целях, так и для создания оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники или при подготовке и совершении террористических угроз. Введение автоматического лицензирования (наблюдения) преследует цель мониторинга динамики экспорта и импорта отдельных видов товаров. Вводится при невозможности отслеживания количественных показателей и в отношении тех товаров, которые включены в единый перечень товаров.

Среди главных особенностей, связанных с использованием НТМ, можно отметить следующие:

- НТМ влияют на стоимость торговли в 2-10 раз сильнее, чем тарифы²;
- НТМ непрозрачны, что делает торговлю менее предсказуемой;
- от 80% до 90% объема мировой торговли подвержены влиянию НТМ³;

Введение мер нетарифного регулирования применяется исходя из следующих целей:

1. Обеспечение государственной безопасности;

² Cadot O., Gourdon J., van Tongeren F. Estimating Ad Valorem Equivalents of Non-Tariff Measures: Combining Price Based and Quantity-Based Approaches // OECD Publishing, Paris, 2018. Vol. No. 215.

³ The Trade and Development Impact of Non-Tariff Measures: Insights from a new database // United Nations publication: UNCTAD, Geneva, 2017.

2. Защита интересов государства, таких как, жизнь и здоровье населения, отечественные производители, окружающая среда, включая животных и растения, художественное, историческое, археологического наследие и достояние народов;

3. Соблюдение и выполнение условий международных обязательств⁴.

Кроме того могут вводиться особые виды запретов и ограничений, которые применяются в целях:

1. Поддержания платёжного баланса (экспортные и импортные квоты);

2. Защиты финансового положения государства (Союза)⁵.

В последние годы Республика Узбекистан реализует активную внешнеэкономическую стратегию, направленную на диверсификацию внешней торговли, развитие экспорта и повышение инвестиционной привлекательности. Одним из ключевых элементов этой стратегии выступает совершенствование механизмов нетарифного регулирования. Однако, несмотря на отдельные достижения, система по-прежнему характеризуется рядом структурных и функциональных проблем, препятствующих её полной эффективности.

В Узбекистане применяются следующие основные формы нетарифного контроля:

Таблица 1

Формы Нетарифного контроля	Цель
Лицензирование и квотирование	Отдельные категории товаров подлежат лицензированию для ввоза или вывоза. Примеры включают продукцию двойного назначения, отдельные виды химикатов и технику. Также существуют годовые квоты на экспорт некоторых видов сельхозпродукции.
Техническое регулирование	Через систему национальных стандартов, технических регламентов и обязательной сертификации осуществляется контроль качества и безопасности продукции. Ответственными органами являются агентство «Узстандарт», Министерство здравоохранения и др
Санитарные и фитосанитарные меры (СФС)	Карантинный контроль при ввозе сельскохозяйственной продукции осуществляется Государственной инспекцией по карантину растений и другими контролирующими структурами.
Запреты и ограничения (Embargo)	Некоторые товары ограничены к ввозу или полностью запрещены, в том числе по соображениям национальной безопасности, охраны здоровья и защиты внутреннего рынка.

Органами, участвующими в реализации нетарифного регулирования, являются:

- Государственный таможенный комитет (ГТК);
- Министерство инвестиций, промышленности и торговли;
- Агентство «Узстандарт»;
- Министерство сельского хозяйства;
- Государственная санитарно-эпидемиологическая служба;
 - Инспекции по контролю за карантином растений и ветеринарии.

⁴ Внешнеэкономическая деятельность: учебник для бакалавриата и магистратуры / В. В. Покровская. – 2 – е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2014. – 731 с. – Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс.

⁵ Маховикова Г. Таможенное дело: учебник. – 2–е издание, переработанное и дополненное. / Г. Маховикова, Е. Павлова. – М.: Юрайт, 2015. – 408 с.

В Республики Узбекистан внедрена Система «единого окна», единая цифровая платформа, позволяющая участникам внешнеэкономической деятельности подавать все необходимые документы и получать разрешения от различных государственных органов в одном месте и в электронном формате. В Узбекистане внедрение такой системы существенно упростило процедуры нетарифного регулирования, снижение административные барьеры, минимизирование человеческих факторов и ускорение таможенное оформление. Это повышает прозрачность контроля и способствует эффективной интеграции страны в международные торговые отношения.

В Республике Узбекистан уже функционирует система «единого окна», которая основывается на международном опыте таких стран, как Сингапур и Южная Корея, и служит для централизованного приема и обработки документов, необходимых для внешнеэкономической деятельности. Однако для повышения эффективности нетарифного регулирования целесообразно продолжить совершенствование данной системы, расширяя её функциональные возможности, интегрируя дополнительные ведомства и внедряя современные цифровые технологии, что позволит снизить административные барьеры, повысить прозрачность процедур и обеспечить более полное соответствие международным торговым стандартам.

В условиях активной трансформации внешнеэкономической политики Узбекистана и стремления к вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО), совершенствование механизмов нетарифного регулирования становится стратегически важной задачей. Реализация эффективных, прозрачных и предсказуемых процедур нетарифного контроля необходима не только для соответствия международным стандартам, но и для повышения конкурентоспособности национальной экономики.

Совершенствование нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности в Республики Узбекистан основывается на его гармонизации с нормами и правилами ВТО. Кроме того, требуется изменение и дополнение законодательной базы для упрощения порядка лицензирования и процедуры выдачи лицензий, а также создания необходимых правовых условий для реализации российскими предпринимателями прав и возможностей по продвижению российских товаров на мировой рынок. В связи с этим, повышение эффективности применения мер нетарифного регулирования предполагает:

- ужесточение контроля соответствия ввозимых товаров национальным стандартам качества и техническим нормам;
- широкое использование ограничений на импорт сельскохозяйственной продукции;
- усиление экспортного контроля;
- унификация национального законодательства Республики Узбекистан, с целью адаптации к нормам ВТО;
- сокращение времени на оформление пакета документов.

Развитие цифровых инструментов и системы «единого окна»

Цифровизация процедур нетарифного контроля должна быть приоритетом. В частности, рекомендуется:

- создать единую онлайн-платформу для обработки заявок на лицензии, сертификаты, санитарные разрешения и другие разрешительные документы;
- интегрировать базы данных всех ведомств (таможня, Узстандарт, санитарные инспекции и др.) в общую цифровую систему;
- обеспечить электронный обмен документами между государственными органами и участниками ВЭД;
- опубликовать на платформе исчерпывающий перечень всех нетарифных требований и процедур.

Это существенно сократит административные барьеры, снизит коррупционные риски и ускорит обработку внешнеторговых операций.

Совершенствование механизмов нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности является одним из приоритетных направлений торговой политики Республики Узбекистан. В условиях глобализации и активного участия страны в международных экономических процессах, включая подготовку к вступлению во Всемирную торговую организацию, обеспечение прозрачности, предсказуемости и эффективности нетарифных процедур становится неотъемлемым условием устойчивого развития внешнеэкономических связей.

Проведённый анализ показал, что, несмотря на усилия по модернизации внешнеторговой сферы, в Узбекистане сохраняются значительные проблемы, включая фрагментарность правовой базы, низкий уровень цифровизации, слабую межведомственную координацию и недостаточную информированность бизнеса. Эти барьеры сдерживают развитие экспорта, создают административные сложности и ограничивают конкурентоспособность национальной продукции на мировом рынке. Для успешного решения этих задач необходимо предпринять комплекс мер: гармонизировать законодательство с требованиями ВТО, создать цифровую инфраструктуру на основе системы «единого окна», повысить институциональную согласованность и внедрить регулярный мониторинг эффективности применяемых мер.

Реализация предложенных направлений реформ позволит не только создать современную систему нетарифного регулирования, соответствующую международным стандартам, но и укрепить позиции Узбекистана на глобальных рынках, повысить привлекательность национальной экономики для инвесторов и ускорить процесс интеграции страны в мировое торговое сообщество.

Список использованной литературы

1. Закон Республики Узбекистан «О внешнеэкономической деятельности» от 26 мая 2000 г. № ЗРУ-77-II (в редакции с учётом последних изменений).
2. Закон Республики Узбекистан «О техническом регулировании» от 27 февраля 2023 г. № ЗРУ-819.
3. Таможенный кодекс Республики Узбекистан (новая редакция) от 22 января 2016 г. № ЗРУ-400.
4. Постановление Президента Республики Узбекистан от 12 декабря 2018 г. № 4059 «О мерах по дальнейшему развитию систем технического регулирования, стандартизации, сертификации и метрологии».
5. Всемирная торговая организация (ВТО). Соглашение по техническим барьерам в торговле (TBT Agreement), 1995.
6. Всемирная торговая организация (ВТО). Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных мер (SPS Agreement), 1995.
7. UNCTAD. International Classification of Non-Tariff Measures: 2019 Version. United Nations Publication, Geneva, 2020.
8. World Bank. "Trade Policy Review: Uzbekistan." World Bank Group, 2023.
9. Алимов, Ш.Ш. Развитие внешнеэкономических связей Республики Узбекистан: проблемы и перспективы. – Ташкент: ИЭИ при МИИТ РУз, 2021.
10. Каримова, Д.М. Реформирование системы нетарифного регулирования в условиях интеграции в ВТО. // Экономика и инновации. – 2022. – №4. – С. 56–64.
11. Официальный сайт Всемирной торговой организации: www.wto.org
12. Официальный сайт Агентства по техническому регулированию «Узстандарт»: www.standart.uz
13. Официальный портал внешнеэкономической информации Республики Узбекистан: www.mift.uz